

Т.С. СУХИНА

Экономика и целостное развитие национального хозяйства*

Аннотация. Представлен обзор выступлений на секции «Обретение экономики и целостное развитие национального хозяйства», состоявшейся 7 декабря 2023 г. в рамках международной научной конференции «Россия в борьбе за Россию: государственность и социум, хозяйство и культура, глобальные конфликты и миротворчество», которая была проведена на экономическом факультете МГУ 6—8 декабря 2023 г. в смешанном формате. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали процессы и изменения, происходящие в экономике и в российском обществе в современных условиях под влиянием различных факторов.

Ключевые слова: экономика, национальное хозяйство, общество, человек, цифровизация, искусственный интеллект, нравственность интересов, социальная ответственность, отчуждение человека.

Abstract. The review of the session at the section «Gaining an Economy and Holistic Development of the National Economy», held on December 8, 2023, as part of the international scientific conference «Russia in the struggle for Russia: statehood and society, economy and culture, global conflicts and peacemaking», which was held at the Faculty of Economics of Moscow State University on December 6—8, 2023 is presented. At the meeting reports were presented, in which the authors characterized and analyzed from different positions the processes and changes taking place in the new realities in the economy and in Russian society under the influence of various factors.

Keywords: economy, national economy, society, human, digitalization, artificial intelligence, morality of interests, social responsibility, human alienation.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Экономика и целостное развитие национального хозяйства // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 253—261. DOI:

УДК 330
ББК 65

Заседание секции «Обретение экономики и целостное развитие национального хозяйства» состоялось 7 декабря 2023 г. в рамках работы международной научной конференции «Россия в борьбе за Россию: государственность и социум, хозяйство и культура, глобальные конфликты и миротворчество», проводившейся на экономическом факультете МГУ 6—8 декабря 2023 г. в смешанном формате.

На заседании были представлены доклады, рассматривающие с разных позиций процессы и изменения, происходящие в экономике и в российском обществе в современных условиях под влиянием различных факторов.

В своем выступлении на тему «Целостное развитие национального хозяйства с позиций оптимизации интереса» д.э.н., профессор **В.Н. Щербаков** (Финансовый университет при Правительстве РФ) подчеркнул, что «целостность развития с позиций интереса субъекта как главной цели развития, предполагает, что какой бы вопрос мы ни рассматривали, с какой бы стороны ни подходили к экономике, в конечном счете, все упирается в необходимость серьезного изменения мотиваций в низовом производственном звене (клеточки экономического организма). Богатый опыт экономических проблем показывает, что управление и характер взаимодействия отдельных механизмов, должны выводиться из специфики социально-экономической структуры общества и в первую очередь определяться нравственностью интересов. Такой подход позволяет уже на исходном этапе определять органическую приоритетность целостности хозяйственной иерархии и ее взаимосвязь с развитием целого. Оптимизация с позиций нравственности интереса — это не только технико-экономический принцип наилучшего распределения ресурсов и организации технологических процессов в экономике, но и достижение такой гармонии экономического интереса, которая способствует раскрытию потенциала заинтересованных сторон».

Т.Б. Бердникова, к.э.н., аудитор (Ассоциация аудиторов «Содружество», г. Белгород) в выступлении на тему «Хозяйственные и культурологические развороты фондового рынка России»

обратила внимание, что «фондовый рынок России рассматривается как часть национального хозяйства и важный элемент финансовой культуры. Исторические развороты национального фондового рынка увязываются не только с политическим устройством России, состоянием социально-экономического развития и потребностями финансового хозяйства страны, уровнями развития технологий и организационной инфраструктуры; но и с трансформациями концептуальных основ культуры ценных бумаг, практик правового регулирования фондовых операций, ценностных ориентаций и моделей поведения участников. Разрешение современных проблем развития фондового рынка России моделируется с позиций исторических аналогий, технологических новаций и культурогенеза».

К.э.н. **Г.В. Михайлова** (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) в докладе «Социальная ответственность предприятий: история и современность» отметила, что «в настоящее время российские компании, сделав определенный эволюционный круг, выходят на новый уровень социальной ответственности, но достигнуть тех высот, которые так быстро в период рыночных преобразований были потеряны, не просто, да и большинство компаний к этому не стремится. Цели социальных программ в приоритетных для компаний направлениях зачастую носят имиджевый характер, этому способствует и интегрированная отчетность, в которой представляют социальные достижения как некие инновации, хотя именно для отечественных компаний это хорошо забытый подход к ведению своей хозяйственной деятельности (отчетные формы по фонду экономического стимулирования). Компаний социально-ответственных в понимании советской экономики не так уж и много, однако они присутствуют не только в сфере крупного и среднего бизнеса. Для малых компаний, для компаний, не оперирующих своими ценными бумагами, социальная ответственность — это определенная философия бизнеса, именно она в большей мере соответствует ожиданиям российского общества. Решение этой задачи видится в поэтапной трансформации социальных аспектов в систему экономической эффективности функционирования бизнеса с высокой регулирующей ролью государственных институтов».

В выступлении на тему «Экономизм против хозяйства: отчуждение от развития как цель глобальной системной трансформа-

ции» **Д.П. Соколов**, к.э.н., доцент (Финансовый университет при Правительстве РФ) обратил внимание, что «внедрение цифровых и иных сопряженных с ними новых технологий приводит к существенным изменениям жизни человека и общества. Распространение средств виртуальной коммуникации, стремительное наращение объемов продуцируемой и потребляемой информации (зачастую без качественного прироста, а подчас и обуславливающей культурную деградацию), расширение области мнимого, не имеющего в своей основе реальных благ, становится причиной того, что человек, предполагаемый субъектом-творцом окружающего его техномира, смещается на позицию объекта происходящих изменений подобно плоту, несущемуся по течению бурной реки. Утрата субъектности человека в происходящей кардинальной трансформации хозяйства обуславливается углублением разделения труда, увеличением производства симуляционных благ, сменой менталитета и мотивации человека. Ускорение роста неравенства в мире указывает на оптимизацию структуры потребления мирового совокупного продукта в сторону отказа от дорогостоящего содержания среднего класса и решения проблемы снижения нормы прибыли (объективной тенденции капитализма) за счет ухудшения уровня жизни основной массы населения земного шара — что показательно, на этот раз не только в колониальных развивающихся странах, но и в странах развитых и прежде всего, в Европе, Австралии, Северной Америке. Возникает вопрос — а где здесь человек? Ответ всегда один — в центре социально-экономической системы. Вопрос лишь только в его сознании себя таковым, и, что в сравнимой степени важно, в его отношении к Другому как к такому же человеку, а не как к объекту удовлетворения своих потребностей и порожденных ими экономических интересов. Одной из возможных угроз в отсутствие такого осознания, перехода к «жизни по духу» как антитезы «жизни во плоти» по определению итальянского богослова Йохима Флорско-го, будет полная утрата субъектности человека (как индивида и общества) в своем же развитии — подобно тому, как бывший крестьянин обратился в бесправного наемного работника капиталистического предприятия. Но в условиях технологического развития отчуждение человека происходит и будет происходить не только в

пользу собственника средств производства, но и в отношении созданного человечеством техномира».

К.э.н., доцент **Р.Е. Соколов** (частный исследователь, г. Москва) в выступлении на тему «Экономика интеллектуальной собственности: к философии методологии» отметил, что «исследование экономики интеллектуальной собственности и происходящих в ней процессов, в том числе структурных сдвигов основывается на совокупности методологических подходов. Их базисом, как демонстрирует обзор литературы, выступает системный подход, детализирующийся в совокупном использовании процессного, инновационного, маркетингового и информационно-воспроизводственного подходов. Другими методами исследования являются графический, количественный и текстовый анализ, моделирование, патентная аналитика, междисциплинарный подход. Вызывает настороженность отчет по НИР за 2023 год Федерального института промышленной собственности на тему «Структурные сдвиги в экономике интеллектуальной собственности», согласно которому основное количество патентов получают ВУЗы и НИИ, причем большая их часть утрачивает силу через год после выдачи из-за отсутствия ежегодной оплаты государственной пошлины».

Д.т.н., д.э.н., профессор **И.К. Хузмиев** (г. Владикавказ) в выступлении на тему «Технологии искусственного интеллекта а энергетике» отметил, что «технология искусственного интеллекта является очень эффективной системой мониторинга, контроля и принятия решения, которая может имитировать некоторые действия человека и может исполнять его функции в различных сферах хотя по своей сути интеллектом не обладает. В этом и заключается некий подвох при применении этого термина, а не технологии. При этом, Технологии искусственного интеллекта, как высокоэффективные решения мониторинга, контроля и принятия решения необходимо использовать в различных сферах экономики. Однако необходимо отметить, что бесконтрольное применение искусственного интеллекта, в особенности поисковиков типа ChatGPT, вызывает беспокойство. Искусственный интеллект — это совсем не человеческий интеллект, а набор алгоритмов и компьютерных программ, составленный человеком для совершения реальных действий, не требую-

щих размыслительной деятельности и творчества. По сути это умный поисковик».

В.И. Стасевич, Ген. директор НПП РОБИС, к.ф-м.н. представил доклад «Искусственный интеллект: опасность не там», в котором показал, какие опасности связаны с использованием искусственного интеллекта на примере систем автоматического перевода и порождения связного текста по запросам — так называемых больших лингвистических моделей, реализованных в виде GPT (Generative Pre-trained Transformer). «Системы типа GPT основаны на анализе огромного массива текстов и представляют собой гигантские таблицы чисел (порядка сотен миллиардов), описывающих вероятность появления тех или иных фрагментов текста в ответ на соответствующие элементы текста на входе. Очевидно, они могут лишь комбинировать исходные данные, не порождая никаких новых смыслов (калейдоскоп).

Системы порождения текстов выдают результаты на уровне среднего копирайтера. Но, поскольку эти тексты во все большем количестве выкладываются в Интернет и, следовательно, используются для дообучения самих же систем, то качество порождаемых текстов быстро падает (система поедает свои же отходы). Кроме того, при отсутствии фактических данных для ответа на запрос система их правдоподобно «придумывает». Например, может выдать за исторический факт событие, которого на самом деле никогда не было. Этот феномен назвали «галлюцинациями». Поскольку верифицируемость отсутствует, общество лишается всяких критериев определения истины. Фейковые и реальные факты становятся неразличимыми. Постепенно может произойти отрыв массового сознания от физической реальности — по чьему-то злому умыслу или без него. А возможность порождения текстов курсовых и дипломных работ и т.п. приведет к вертикальному падению качества подготовки выпускников учебных заведений. Общее оглупление и потеря связи с реальностью — вот чего следует бояться».

В докладе «Кластерный анализ внешней трудовой миграции из стран ЕАЭС и социально-экономического развития субъектов РФ» к.э.н., доцент **С.В. Шкиотов** и старший преподаватель **М.И. Маркин** (Ярославский государственный технический университет) представили результаты исследования, в котором с помощью

кластерного анализа проанализировали наличие связи между динамикой внешней трудовой миграции из стран ЕАЭС в Россию и рядом факторов, определяющих социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации. Такая постановка исследовательской задачи позволяет в дальнейшем оценить влияние спилловер-эффектов трудовой миграции на благосостояние населения в странах ЕАЭС, что будет способствовать приращению научного знания».

Студент 3 курса Финансового университета при Правительстве РФ **Г.В. Сотников** в выступлении на тему «Ресурсный суверенитет как основа социально-экономического развития России» подчеркнул, что «неоиндустриальная экономика — это вторая, цифровая база индустриализации, но индустриализация сначала должна быть электрифицирована, а уж потом автоматизирована. Без электричества микропроцессор бесполезен. Также главное правило — вертикальная интеграция наукоемкого производства. Выпускать не разрозненные машины, а в комплексе, в единой системе машин, как предсказывал К. Маркс. СССР был лидером в первой фазе индустрии, сейчас, с появлением микропроцессора, мы в хвосте». С точки зрения докладчика «завершен процесс разделения развитыми странами территории Земли на зоны влияния. Если власть пойдет на поводу у ТНК, есть риск перехода ресурсов, в том числе, населения и территории под управление указанных структур, обладающих мощными политическими, экономическими и военными ресурсами. Путь России — оптимизация попыток увеличения производительности труда. Снижение издержек и цен ведет к экономическому сдвигу в структуре общественного труда. Новый мировой порядок — трансгуманизм и оцифровка. Задача России — выбрать и предложить свой новый мировой порядок возрождения «полетности» экономики на основе существующих и потенциальных технологий при условии единения с природой, которое уже отмечалось в отечественной истории».

В докладе «Проблема кадрового дефицита в современном российском хозяйстве» **Т.С. Сухина** (Экономический факультет МГУ) отметила, что «в 2023 г. фундаментальной проблемой рынка труда в России стал дефицит человеческих ресурсов при рекордно низком уровне безработицы. Причины дефицита кадров на рынке

труда могут быть разнообразными и зависеть от конкретной отрасли и региона, но основная причина нехватки работников — демографическая, что усугубляется инертностью системы образования, которая не позволяет быстро реагировать на изменения рынка труда. Важно принять меры для преодоления этой проблемы, так как она может негативно сказаться на экономическом развитии и конкурентоспособности страны. Для решения проблемы дефицита кадров необходима трансформация рынка труда, для которой необходимы новые подходы и инструменты».

К.э.н. **Я.И. Ниссанов** (Высшая школа современных социальных наук, МГУ) в докладе «Дискуссионность категории "народонаселение", последствия ее незавершенности и эпистемологический потенциал для научно-практических программ современного развития России» подчеркнул, что «в числе одной из особенных сложностей в развитии общественных наук представляется дилемма в выборе языка, основного инструмента формирования науки. С одной стороны, этот язык должен быть понятный читателю и, поэтому часто слова передают информацию в своем смысле разговорной речи. Но с другой стороны, язык научного исследования на определенном этапе требует формирования научной категории для диалектического снятия емкого пласта знаний вокруг предложенной научной категории - и в этом случае выбранное для научной категории слово может нивелировать научную наполненность категории параллельным использованием слова-категории в его разговорном смысле... Эта дилемма остается настолько распространенной, что можно ее обозначить как "основной парадокс словообразования общественных наук". Одним из подобных сложившихся противоречий смыслов — научно-категориального и разговорного, является полувекковая история понимания, (а точнее — "недопонимания") научной категории "народонаселение", где смысловой потенциал сложной научной категории со временем остался сокрытым и неизвестным новому поколению исследователей, а именно, привел к идентификации этого понятия с его разговорным смыслом: в результате в последние десятилетия в научной и учебной литературе авторам не оставалось ничего другого, как объявить, что "народонаселение" и "население" — синонимы. Ученым обществоведам пришлось провести экскурс в филологические области, и они ... с этим

не справились». Автор обращает внимание, что «точные и редко используемые в разговорной речи слова, предложенные в качестве ключевых научных категорий руководителем современной научной школы философии хозяйства Ю.М. Осиповым выступают, в определенном смысле, устоявшимся научным методом преодоления вышеупомянутого "основного парадокса словообразования общественных наук". И это, важно отметить, требует умения обращения со словом не только как с основным инструментом развития науки, но и как с объектом литературного искусства». Такое сочетание, по мнению Я.И. Нисанова, останется «решающим фактором последующего развития общественной науки, когда подбор актуального и точного слова становится в полном смысле важным методом развития общественной науки».

В завершение работы секции, ведущие заседания д.э.н., профессор **М.В. Кулаков** (экономический факультет МГУ) и д.э.н., профессор **М.Л. Альпидовская** (Финансовый университет при Правительстве РФ) поблагодарили участников и отметили, что секция получилась интересной, разнообразной, при этом весьма гармоничной, прозвучали и фундаментальные постановки, и намечены ориентиры, по которым наша мысль должна направляться, прозвучало очень много нового».

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее*

Аннотация. Представлен обзор докладов на секции «К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее» международной научной конференции «Россия в борьбе за Россию: государственность и социум, хозяйство и культура, глобальные конфликты и миротворчество», посвященной 35-летию лаборатории философии хо-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. К национальной идеологии: былое, настоящее, будущее // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 261—272. DOI: